

УДК 512.9:681.3

С. И. Хмельник

АЛГЕБРА МНОГОМЕРНЫХ ВЕКТОРОВ И КОДИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФИГУР

Предлагается специальная алгебра в многомерном векторном пространстве, на основе которой строится позиционная система счисления векторов. Метод кодирования векторов распространяется на кодирование трехмерных и обобщается для многомерных фигур. Показывается, что арифметические операции с кодами фигур эквивалентны аффинным преобразованиям этих фигур.

Табл. 2, библи. 4.

1. *Алгебра в векторном пространстве.* Рассмотрим трехмерное векторное пространство над полем действительных чисел. Выберем в этом пространстве базу i, j, k и зададим для нее таблицу умножения 1. Этим, как известно [1], вполне определяется умножение векторов. Однако, это умножение не имеет ничего общего с векторным или скалярным умножением и, в отличие от них, обозначается в дальнейшем символом $*$. Нетрудно убедиться, что умножение, определенное таблицей 1 для элементов i, j, k , будет ассоциативным и коммутативным. Следовательно, умножение, определенное для любых векторов рассматриваемого векторного пространства, также будет ассоциативным и коммутативным [1]. Таким образом, множество всех трехмерных векторов составляет кольцо относительно операций обычного сложения и умножения, определенное таблицей 1. Иными словами, таблица 1 определяет в трехмерном векторном пространстве ассоциативную и коммутативную алгебру ранга 3 без деления над полем действительных чисел.

Пусть $u = u_1 * u_2$, где $u_a = x_a i + y_a j + z_a k$. Тогда согласно таблице 1

$$x = x_1 x_2 - y_1 z_2 - z_1 y_2; \quad y = x_1 y_2 + y_1 x_2 - z_1 z_2; \quad z = x_1 z_2 + y_1 y_2 + z_1 x_2. \quad (1)$$

Аналогично может быть определена любая целая положительная степень вектора и далее, по аналогии с теорией функций комплексного переменного, — те элементарные функции, которые имеют разложение в степенной ряд. Но наша задача заключается в другом.

Пусть i, j, k — орты прямоугольных координатных осей ox, oy, oz соответственно. Тогда сложение в рассматриваемой алгебре соответствует обычному сложению векторов, а умножение — повороту вектора-множимого с одновременным изменением его длины. В общем случае параметры поворота (положение оси поворота, угол поворота, масштабный множитель) зависят от координат обоих сомножителей. Таким образом, геометрическая интерпретация умножения в нашей алгебре довольно сложна, однако несколькими операциями умножения и сложения можно описать такие преобразования векторов, которые имеют простой геометрический смысл.

Рассмотрим некоторые примеры, предварительно определив операцию покомпонентного умножения. Этот термин мы будем использовать для наименования операции умножения вектора u_1 на упорядоченную тройку векторов u_2, u_3, u_4 . Покомпонентное умножение состоит в вычислении вектора u по формуле

$$u = x_1 i * u_2 + y_1 j * u_3 + z_1 k * u_4$$

или

$$x = x_1 x_2 - y_1 z_3 - z_1 y_4; \quad y = x_1 y_2 - y_1 x_3 - z_1 z_4; \quad z = x_1 z_2 + y_1 y_3 + z_1 x_4. \quad (2)$$

Для обозначения этой операции будем употреблять также запись следующего вида: $u = u_1 * [u_2, u_3, u_4]$. В частности, $u_1 * [u_2, u_2, u_2] = u_1 * u_2$.

Рассмотрим теперь связь между операциями умножения, определенными выше, и некоторыми операциями с векторами.

1) Векторное умножение. Пусть векторы связаны соотношением $u = u_1 \times u_2$. Тогда, как известно,

$$x = 0 + y_1 z_2 - z_1 y_2; \quad y = -x_1 z_2 + 0 + z_1 x_2; \quad z = x_1 y_2 - y_1 x_2 + 0. \quad (3)$$

Сравнивая (2) и (3), получаем

$$u = u_1 * [(-jz_2 + ky_2), (-jx_2 - kz_2), (jy_2 - kx_2)].$$

Таким образом, векторное умножение первого сомножителя умножению первого сомножителя векторов, полученных из второго вектора.

2) Умножение вектора u_1 в положение u . Если, кроме по формуле $tu = mi * u$.

3) Скалярное умножение. Пусть $t = u_1 u_2$ или $t = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$.

Таким образом, в двух случаях отождествляется с вектором mi .

4) Поворот вектора. Пусть u_1 — вектор, проходящий через начало координат радиуса вращается точка u_1 в положение u . Если, кроме (при наблюдении с конца вектора) что

$$u = u_1 \cos \varphi + \dots$$

Сравнивая (2) и (4), находим

где

$$\begin{aligned} u_2 &= i(\cos \varphi \sin^2 \alpha + \dots) + k(-\dots) \\ u_3 &= i(\cos \varphi \sin^2 \beta + \dots) + k(\dots) \\ u_4 &= i(\cos \varphi \sin^2 \gamma + \dots) + k(\dots) \end{aligned}$$

Следовательно, поворот вектора на упорядоченную тройку нами построена алгебра, операциях здесь уместно отметить аналогично валентно повороту плоского вектора.

2. *Позиционное кодирование* представления кодируемого объекта.

где p — основание кодирования m -разряда, целое число.

Эта формула включает операции ритмов операций с разложением кодами) сложение и умножение, а также подчиняться дистрибутивного кодирования некоторого кольца. Множество векторов, поэтому для построения основание кодирования.

Известны позиционные системы в которых основание является (альтернативным) или комплексным числом кодирования векторов может быть

Теорема 1. Любой трехмерный вектор

жения 1 имеет разложение $u_m \in \{0, 1, \dots, (R-1)\}$, где R —

Имеем

где $A_1 = x, A_2 = y/\sqrt{R}, A_3 = z/\sqrt{R^2}$

Таким образом, векторное умножение двух векторов эквивалентно покомпонентному умножению первого сомножителя векторного произведения на упорядоченную тройку векторов, полученных из второго сомножителя.

2) Умножение вектора на скаляр выполняется при помощи операции $*$ по формуле $tu = ti * u$.

3) Скалярное умножение векторов производится следующим образом. Пусть $t = u_1 u_2$ или $t = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$. Учитывая (2), находим

$$ti = u_1 * [ix_2, -ky_2, -jz_2].$$

Таким образом, в двух последних пунктах скаляр для удобства вычислений отождествляется с вектором ti .

4) Поворот вектора. Рассмотрим прямую с ортом $r_0 = i \cos \alpha + j \cos \beta + k \cos \gamma$, проходящую через начало координат. Пусть вокруг этой прямой по окружности некоторого радиуса вращается точка, причем ее радиус-вектор переходит из положения u_1 в положение u . Если, кроме того, вращение производится против часовой стрелки (при наблюдении с конца вектора r_0) и угол поворота $0 \leq \varphi \leq \pi$, то можно показать, что

$$u = u_1 \cos \varphi + (r_0 \times u_1) \sin \varphi - r_0 (r_0 u_1) (1 - \cos \varphi). \quad (4)$$

Сравнивая (2) и (4), находим

$$u = u_1 * [u_2, u_3, u_4],$$

где

$$\begin{aligned} u_2 &= i(\cos \varphi \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) + j(\cos \gamma \sin \varphi + \cos \alpha \cos \beta (1 - \cos \varphi)) + \\ &\quad + k(-\cos \beta \sin \varphi + \cos \alpha \cos \gamma (1 - \cos \varphi)); \\ u_3 &= i(\cos \varphi \sin^2 \beta + \cos^2 \beta) + j(\cos \alpha \sin \varphi + \cos \beta \cos \gamma (1 - \cos \varphi)) + \\ &\quad + k(\cos \gamma \sin \varphi - \cos \alpha \cos \beta (1 - \cos \varphi)); \\ u_4 &= i(\cos \varphi \sin^2 \gamma + \cos^2 \gamma) + j(-\cos \beta \sin \varphi - \cos \alpha \cos \gamma (1 - \cos \varphi)) + \\ &\quad + k(\cos \alpha \cos \varphi - \cos \beta \cos \gamma (1 - \cos \varphi)). \end{aligned}$$

Следовательно, поворот вектора эквивалентен покомпонентному умножению этого вектора на упорядоченную тройку векторов, полученных из параметров поворота, т. е. нами построена алгебра, операция которой эквивалентна повороту трехмерного вектора. Здесь уместно отметить аналогию с алгеброй комплексных чисел, где умножение эквивалентно повороту плоского вектора.

2. *Позиционное кодирование векторов.* Метод позиционного кодирования основан на представлении кодируемого объекта в виде суммы:

$$u = \sum_{(m)} a_m p^m, \quad (5)$$

где p — основание кодирования; m — номер разряда, целое число; a_m — величина m -разряда, целое число.

Эта формула включает операции сложения и умножения. Для существования алгоритмов операций с разложениями вида (5) (или, что одно и то же, с позиционными кодами) сложение и умножение должны быть ассоциативными и коммутативными, а также подчиняться дистрибутивному закону. Следовательно, для возможности позиционного кодирования некоторого множества объектов это множество должно составлять кольцо. Множество векторов с таблицей умножения 1 удовлетворяет этому условию, поэтому для построения позиционных кодов векторов достаточно лишь найти основание кодирования.

Известны позиционные системы кодирования действительных и комплексных чисел, в которых основание является соответственно действительным (в том числе отрицательным) или комплексным числом [3, 4]. Мы покажем, что в качестве основания кодирования векторов может быть принят вектор с ортом j .

Теорема 1. Любой трехмерный вектор $u = ix + jy + kz$ в кольце с таблицей умножения 1 имеет разложение вида (5) по основанию $p = j\sqrt[3]{R}$, разряды которого $a_m \in \{0, 1, \dots, (R-1)\}$, где R — целое, положительное число.

Имеем

$$u = iA_1 + j\sqrt[3]{R}A_2 + k\sqrt[3]{R^2}A_3,$$

где $A_1 = x$, $A_2 = y/\sqrt[3]{R}$, $A_3 = z/\sqrt[3]{R^2}$ — действительные числа.

ТО МНОЖИМОЕ

$$u_M = \begin{cases} u_2 & \text{при } m=3t; \\ u_3 & \text{при } m=3t+1; \\ u_4 & \text{при } m=3t+2. \end{cases}$$

3. *О делении векторов.* Рассмотрим уравнение $u = u_1 * u_2$, в котором неизвестным является вектор u_1 . Операцию решения этого уравнения естественно назвать делением и обозначить символом $*$. Тогда $u_1 = u * u_2$, u — делимое, u_2 — делитель, u_1 — частное. Очевидно, что вычисление вектора u_1 эквивалентно решению системы линейных уравнений (1) относительно неизвестных x_1, y_1, z_1 . Но эта система имеет единственное решение лишь при определенных условиях. Следовательно, деление векторов не всегда возможно. Однако можно показать, что деление на вектор, представленный конечным кодом, всегда возможно (при этом результат деления может быть бесконечным кодом, т. е. конечные коды векторов не составляют поля). Алгоритм деления кодов векторов аналогичен алгоритму деления позиционных кодов комплексных чисел.

Таким образом, операции алгебраического сложения, умножения, покомпонентного умножения и деления кодов векторов могут быть легко реализованы схемно, т. е. рассмотренный метод позиционного кодирования векторов может быть положен в основу построения «векторной ЦВМ». В частности, такая машина могла бы решать задачи векторной алгебры. Другое применение этого метода описано ниже.

4. *Кодирование трехмерных фигур.* В работе [4] изложена теория геометрических кодов, рассматриваемых как совокупность линейных двоичных кодов по действительному или комплексному основаниям. Обобщая этот результат, будем полагать, что в качестве линейных кодов при построении геометрического кода используются позиционные двоичные коды векторов по основанию $p_1 = j\sqrt[3]{2}$.

Итак, рассмотрим геометрический код по основанию p_1 . Очевидно, логические операции с этим кодом не отличаются от описанных в статье [4]. Арифметические операции также во многом аналогичны арифметическим операциям с геометрическим кодом по основанию $j\sqrt[3]{2}$ ($j^2 = -1$), описанным там же. Отличие заключается в том, что

1) сложение кодов векторов эквивалентно сложению трех независимых компонент с ортами i, j, k (а не двух — Im и Re — как в работе [4]);

2) покомпонентное умножение геометрического и базисных кодов состоит в умножении каждой из трех компонент линейных кодов на различные базисные коды.

Геометрический код по основанию p_1 представляет множество a трехмерных векторов, т. е. этот код можно рассматривать как код трехмерной фигуры, определенной a точками. Воспользуемся этим для кодирования трехмерных фигур, полагая, что а) в трехмерном пространстве выделено N точек, распределенных равномерно с шагом $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ по соответствующим осям прямоугольной системы координат; б) каждой точке может приписываться одно из двух значений (0 или 1); в) фигура определяется подмножеством a точек, которым приписано единичное значение.

Если m — номер младшего яруса, n — номер старшего яруса, $r = n - m + 1$ — количество ярусов геометрического кода, то

1) количество точек, выделенных в кодируемом участке пространства, $N = 2^r$;

2) шаги по осям координат $\Delta_1 = \sqrt[3]{2^m}$, $\Delta_2 = \sqrt[3]{2^{m+1}}$, $\Delta_3 = \sqrt[3]{2^{m+2}}$; в частности, при $m = 3t$

$$\Delta_1 = \Delta x, \Delta_2 = \Delta y, \Delta_3 = \Delta z;$$

3) кодируемый участок пространства имеет вид параллелепипеда, грани которого параллельны координатным плоскостям; в частности, при $n=0$ его вершины имеют следующие координаты: $x = (4/3, -2/3)$, $y = \sqrt[3]{2} (4/3, -2/3)$, $z = \sqrt[3]{4} (4/3, -2/3)$.

Покажем, что геометрические преобразования трехмерных фигур эквивалентны арифметическим операциям между геометрическим кодом этой фигуры и базисными кодами, определяющими вид этого преобразования. Пусть u_1 — вектор произвольной точки фигуры. Тогда а) сложение геометрического кода и базисного кода вектора u_5 эквивалентно смещению на вектор u_5 ; б) покомпонентное умножение геометрического кода на тройку базисных кодов векторов u_2, u_3, u_4 эквивалентно аналогичной операции с вектором u_1 каждой точки фигуры. Учитывая эти замечания, находим, что аффинное преобразование трехмерной фигуры [2] в общем случае требует двух арифметических операций с геометрическим кодом этой фигуры:

1) покомпонентного умножения на векторы u_2, u_3, u_4 ;

2) сложения с вектором u_5 .

Действительно, в этом случае каждая точка u_1 трехмерного пространства переходит в точку u_0 , причем $u_0 = u_1 * [u_2, u_3, u_4] + u_5$. Раскрывая это выражение согласно (2), получаем уравнение аффинных преобразований общего вида:

$$x_0 = a_{11}x_1 + a_{12}y_1 + a_{13}z_1 + a_{14}; \quad y_0 = a_{21}x_1 + a_{22}y_1 + a_{23}z_1 + a_{24}; \quad z_0 = a_{31}x_1 + a_{32}y_1 + a_{33}z_1 + a_{34},$$

где

$$a_{11} = x_2, \quad a_{12} = -z_3, \quad a_{13} = -y_4, \quad a_{14} = x_5;$$

$$a_{21} = y_2, \quad a_{22} = x_3, \quad a_{23} = -z_4, \quad a_{24} = y_5;$$

$$a_{31} = z_2, \quad a_{32} = y_3, \quad a_{33} = x_4, \quad a_{34} = z_5,$$

что и требовалось показать.

В частном случае это преобразование эквивалентно смещению, повороту, сжатию, сдвигу фигуры, векторному умножению всех векторов фигуры на базисный вектор и т. п. преобразованиям фигуры.

5. *Обобщение для многомерного векторного пространства.* Рассмотрим n -мерное векторное пространство и выберем в нем базу $E_1, E_2, \dots, E_n$, элементы которой удовлетворяют условию

$$E_a E_b = \begin{cases} -E_c & \text{при } d > n+1; \\ E_c & \text{при } d \leq n+1, \end{cases} \quad (6)$$

где $c = (a+b-1) \bmod n$, $d = (a+b-1)$.

Нетрудно показать, что умножение, определенное этой формулой для элементов базы, будет ассоциативным, коммутативным и дистрибутивным относительно сложения. Следовательно, множество всех векторов $u = E_1 e_1 + E_2 e_2 + \dots + E_n e_n$ (e_i — действительное число) составляет кольцо. В частности, при $n=2$ и $E_1=1, E_2=j$ ($j^2=-1$) получаем кольцо комплексных чисел; при $n=3$ и $E_1=i, E_2=j, E_3=k$ получаем кольцо, описанное выше; при $n=4$ формуле (6) соответствует таблица умножения 2 и т. д.

Таблица 1

	i	j	k
i	i	j	k
j	j	k	$-i$
k	k	$-i$	$-j$

Таблица 2

	i	j	k	m
i	i	j	k	m
j	j	k	m	$-i$
k	k	m	$-i$	$-j$
m	m	$-i$	$-j$	$-k$

В кольце n -мерных векторов также можно построить позиционную систему счисления по основанию $p = E_2 \sqrt[n]{R}$ и, следовательно, коды n -мерных фигур.

Таким образом, изложенная теория позволяет строить коды пространственных фигур, операции с которыми эквивалентны аффинным преобразованиям многомерного пространства. Алгоритмы этих операций легко реализуются на логических схемах вычислительных устройств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Курош А. Г. Курс высшей алгебры. М., «Наука», 1965.
2. Гельфанд И. М. Лекции по линейной алгебре. М., «Наука», 1966.
3. Pawlak Z., Wakulicz A. Use of expansions with a negative basis. — Bull. de l'Academie polonaise des sciences, 1957, 5, 3, 3.
4. Хмельник С. И. Кодирование плоских фигур. — Автоматика и вычислительная техника, 1970, 6.

Поступила в редакцию
25 IV 1969 (22 VIII 1968)